

FORMULIERBEHEER

(working papers, not paperwork)

Door F. G. van Duivenbouden

1. Inleiding

Automatisering van de administratie komt steeds meer in het middelpunt van de belangstelling te staan. Meer dan een half biljoen dollar is tot dusverre besteed in de USA voor aanschaffing van elektronische rekenmachines ten behoeve van de administratie. Ook in ons land hebben de eerste elektronische rekenmachines hun intrede gedaan en in een aantal bedrijven zijn commissies gevormd, welke de toepassingsmogelijkheden van deze machines bestuderen.

Het is echter zaak, voordien de doelmatigheid van de huidige administratieve organisatie, waartoe ook het formulierbeheer moet worden gerekend, te beoordelen. Immers, pas wanneer de thans gevolgde methoden efficiënt zijn, is een deugdelijk uitgangspunt voor verdere studie verkregen. Doch ook in een niet te automatiseren of niet te mechaniseren administratie voorkomt een goed formulierenstelsel moeilijkheden, verspilling en ergernis.

Gezien het grote belang van een doeltreffend formulierenstelsel wordt het onderwerp formulierbeheer hieronder ter lezing en discussie gesteld.

Alvorens op dit onderwerp in te gaan is het nuttig enige begrippen te formuleren, welke hierna worden gebruikt en welke zoveel mogelijk aansluiten aan geldende begrippen.

- a. *Organiseren:* Het ordenen van een op een bepaald doel gericht middelencomplex.
- b. *Administratie:* Het al of niet tot zelfstandig orgaan verbijzonderd middelencomplex, gericht op schriftelijke of andersoortige vastlegging van handelingen — met betrekking tot het gebeuren in de bedrijfshuishouding — ten behoeve van bedrijfsleiding en bedrijfsvoering.
- c. *Administratieve Organisatie:* De doelmatige ordening van het onder b genoemde complex ter bereiking van het door de leiding gestelde doel.
- d. *Formulieren:* Elk stuk papier, dat door vorm of indeling bestemd is hierop of hierin schriftelijke of andersoortige gegevens vast te leggen. De definitie is ruim genomen en omvat niet alleen formulieren welke beschreven worden, doch tevens die, *waarin* gegevens worden vastgelegd (ponskaarten en ponsbanden).
- e. *Formulierenstelsel:* Het organisch gebonden geheel van formulieren. Wil er van een stelsel sprake kunnen zijn, dan moet er een ordening, steunend op bepaalde principes bestaan.
- f. *Formulierbeheer:* Het geheel van maatregelen, dat moet worden genomen, opdat het formulierenstelsel een doeltreffend onderdeel is van het onder b genoemde middelencomplex.

Het gaat erom vast te stellen aan welke voorwaarden voldaan moet zijn,

wil er sprake zijn van een formulierenstelsel, dat inderdaad een doeltreffend onderdeel is van de administratie als hierboven onder b gedefinieerd.

2. *Functie formulier*

De functies van het formulier worden bepaald door de functies van de administratie. Deze laatste worden aangegeven door de behoeften van het gegeven bedrijf onder de gegeven omstandigheden en begrensd door de economische, organisatorische en technische mogelijkheden.

Gesteld kan worden, dat formulieren dienst doen ter registratie, regeling, verantwoording en controle van het bedrijfsgebeuren.

Formulieren kunnen, zoals door Starreveld wordt opgemerkt ¹⁾, meerdere functies tegelijk vervullen.

Het formulier is in de eerste plaats een hulpmiddel ter registratie van het bedrijfsgebeuren. Dit is ongetwijfeld de oudste functie van het formulier. Daarnaast en evenzeer van het allergrootste belang is het formulier een organisatorisch hulpmiddel, daar met behulp hiervan het bedrijfsgebeuren geregeld en gecontroleerd wordt.

Brok onderstreept ²⁾ de waarde als organisatorisch hulpmiddel door erop te wijzen, dat men met behulp van formulieren de efficiency à la minute kan bewaken, gezien de mogelijkheid tot kwantitatieve berichtgeving. Formulieren geven aanleiding tot een reeks handelingen in alle sectoren van het bedrijf. Veelal wordt door het formulier een bepaalde werkmethode noodzakelijk. Dit betekent dat men via het formulier in de administratieve organisatie kan ingrijpen.

3. *Doelstelling Formulierbeheer*

De bijzondere kosten van het formulier zijn klein vergeleken met de arbeids-, machine- en andere kosten, waartoe de behandeling leidt. Formulierbeheer geschiedt daarom niet in de eerste plaats om deze bijzondere kosten te verminderen, bijv. door het aantal formulieren zo laag mogelijk te houden, doch om het *totaal* der kosten van de administratieve procedure, waarin het formulier wordt gebruikt, zo laag mogelijk te houden.

Formulierbeheer is een middel om de doeltreffendheid van de administratieve organisatie te verhogen.

4. *Omvang Formulierbeheer*

Ten aanzien van de omvang van het formulierbeheer ziet men een verschil tussen de Amerikaanse en Nederlandse opvattingen. De Amerikaanse opvatting komt ³⁾ uitgaande van een formuliertechnische beschouwing tot de conclusie, dat elk verzoek tot ontwerp van een nieuw, of wijziging van een bestaand formulier onderzocht moet worden.

Verkerk stelt ⁴⁾ als grondslag voor het formulierbeheer, dat het waarderement, nl. het saldo tussen offers en opbrengst van de formulierarbeid in de administratie positief en maximaal dient te zijn, dus dat de gekozen oplossing de meest rendabele moet zijn.

Aan deze laatste opvatting moet de voorkeur worden gegeven, hoewel de centrale registratie (dus het vaststellen, welke formulieren er zijn) en daarmede verband houdende werkzaamheden voor elk formulier dienen

(¹⁾ Openbare les 1955.

(²⁾ Openbare les 1953.

(³⁾ Cost minus through forms control — Frank M. Knox. Simplifying procedures through forms control — Bureau of the Budget.

(⁴⁾ De grondslag voor formulierefficiency — (M.A.B. maart 1950).

te geschieden. Of de formulierenloop en formulierindeling moeten worden bestudeerd, hangt van het door Verkerk gestelde af.

In de praktijk zal men, nadat centrale registratie heeft plaatsgevonden allereerst die formulieren bestuderen:

- welke veel gebruikt worden;
- waarbij de invulling of overneming van gegevens gecompliceerd is;
- waarvan het gebruik op andere wijzen moeilijkheden oplevert.

Elk van deze factoren gaat zwaarder wegen, naarmate de formulieren door hogergeplaatste personen worden gebruikt.

5. *Inhoud Formulierbeheer*

Formulierbeheer omvat:

a. Centrale registratie — het op systematische wijze registreren van de belangrijkste technische gegevens van alle in het bedrijf in gebruik zijnde formulieren.

Men kan op verschillende wijzen de formulieren classificeren, namelijk door groepering naar afdeling, naar functie, naar type formulier of combinaties hiervan.

Groepeert men naar afdeling, dan springen gelijksoortige formulieren, in gebruik op verschillende afdelingen, niet naar voren. Een dergelijk systeem is dus geen wezenlijk hulpmiddel bij het formulierbeheer.

Een groepering naar functie, dus: registratie, regeling, verantwoording en controle is in principe juist, doch vormt in de meeste gevallen een te beperkte groeperingsmogelijkheid.

Rangschikking naar type formulier, bijv. formulieren, betrekking hebbend op voorraden, kas e.d., geeft geen inzicht in de functie.

Groepering naar type formulier, met een onderverdeling naar functie komt aan bovenaangegeven bezwaren tegemoet.

Het verdient sterk aanbeveling de formulier*nummering* op overeenkomstige wijze in te delen. Zodoende krijgt bijv. een debiteurenkaart het formuliernummer 4-R-10, 4 = debiteuren, R = registratie, 10 = volgnummer.

De centrale registratie kan het best in de vorm van een kaartsysteem geschieden, waarbij de kaarten als bovenaangegeven, dus naar formuliernummer, worden gerangschikt.

Een dergelijke formulierstamkaart bevat o.m. naast voor de productie van dat formulier belangrijke gegevens, opgave van verbruik, minimum- en maximumvoorraden, leveringsadres, prijzen e.d., mede een ruimte, waarin bij de volgende druk aan te brengen correcties kunnen worden opgenomen.

b. Bewaren modellen — op een centrale plaats dienen modellen van elk in omloop zijnd formulier te worden bewaard, zodat deze te allen tijde geraadpleegd kunnen worden.

c. Benoeming van de formulieren — in de naam van het formulier moet de strekking daarvan tot uitdrukking komen. De benoeming dient met de meeste zorg te geschieden en tot een goede begripsvorming bij te dragen.

d. Ontwerpen van formulieren. Zie punt 7.

e. Onderzoek van nieuw voorgestelde en bestaande formulieren, als hieronder onder punt 8 aangegeven.

f. Vaststellen van de bestelspecificatie aan de hand van de formulierstamkaart, zodat bij de productie geen vraagpunten naar voren komen.

g. Vaststellen van voorschriften met betrekking tot de bewarings-termijn. Nader beschreven onder punt 11.

h. Periodiek afleggen van verantwoording aan superieuren omtrent bovengenoemde punten door middel van een kort verslag.

Uitdrukkelijk moet worden vastgesteld, dat de vermenigvuldigings-techniek niet bepalend is of een formulier in het onderzoek moet worden betrokken.

6. *Organisatie en verantwoordelijkheid Formulierbeheer*

Het onderzoek naar de doeltreffendheid van een administratieve organisatie valt uiteen in 2 delen:

a. *Wat* moet de administratie geven en waarom? Dit is een bedrijfs-economisch onderzoek van de behoeften en een groepering van deze behoeften naar mate van urgentie.

Terecht merkt Starreveld op ¹⁾, dat men daarbij tot de eigenlijke behoefte moet gaan en niet een middel als een behoefte moet zien.

Vastgesteld moet worden, dat de behoeften aan administratie groter worden, doch ook door de ontwikkeling van de administratieve techniek de mogelijkheden om in deze behoeften te voorzien.

b. *Hoe* moet de administratie het geven? Dit omvat het onderzoek naar de werkverdeling en de werkmethoden; de gebruikte hulpmiddelen (formulieren, machines en meubilair) en de kantoorinrichting. Daarbij uiteraard grote aandacht te besteden aan de menselijke verhoudingen.

Wanneer wij ons beperken tot een onderzoek van de formulieren als middel om de administratieve organisatie te verbeteren, miskennen wij de samenhang met de andere onderdelen, en verrichten wij een onvolkomen en daardoor onjuist onderzoek.

Dit sluit uiteraard niet uit, dat zodoende geen verbeteringen bereikt kunnen worden, doch het maakt het opbouwen van een werkelijke doelmatige administratie niet mogelijk.

Gezien bovenaangegeven samenhang dienen de werkzaamheden, verband houdend met het formulierbeheer, door dezelfde employé's te geschieden, die de overige hierboven onder a en b genoemde werkzaamheden verrichten.

Bij ondernemingen van enige omvang dienen dit specialisten, staf-functionarissen te zijn, die bij hun werkzaamheden, welke zich door het gehele bedrijf uitstrekken, de steun van de leiding moeten hebben.

Bij kleinere ondernemingen, waar geen aparte functionaris beschikbaar is, kan het formulierbeheer het beste één van de taken worden van een administratieve employé, die voldoende geschoold is en die, met steun van zijn chef, voldoende overtuigingskracht heeft, om niet-administratieve employé's van de noodzaak van een goed formulierenstelsel te overtuigen. Het is duidelijk, dat de public-accountant eveneens de nodige steun aan deze employé kan geven, door ondersteuning van de voordelen van goede formulieren.

De verantwoordelijkheid voor het formulierbeheer kan alleen aanvaard worden, indien de leiding bindende voorschriften geeft, waardoor de invoering van nieuwe formulieren wordt onderworpen aan de goedkeuring van hoge leidinggevende functionarissen, die steeds advies dienen te vragen aan de specialisten.

Het formulierbeheer wordt verbreed, indien de *beginselen* van het formulieronderzoek (b.v. in het kader van een werkverbeteringsactie)

ter kennis van leidinggevende lijnfunctionarissen worden gebracht en door hen in praktijk worden toegepast. Bovendien wordt zodoende beter begrip gekweekt voor het werk van de specialisten, hetgeen leidt tot grotere medewerking.

Bij vele grote Amerikaanse bedrijven zijn alle aan het formulierbeheer verbonden werkzaamheden, behalve het hieronder genoemde onderzoek van de formulierbaan, ondergebracht in aparte „forms charting divisions”. Gezien de omvang van de meeste Nederlandse bedrijven, verdient dit in ons land m.i. geen aanbeveling.

7. *Formulierontwerp*

De doelstelling van het formulier bepaalt de indeling, d.w.z. niet de formulier-technische regels zijn primair, doch de vraag, waarvoor, hoe, waar en door wie het formulier wordt gebruikt.

Ondeskundig ontworpen formulieren werken inefficiency en accuratessefouten in de hand.

Indeling, formaat en papierkwaliteit van een formulier worden beïnvloed door de eisen, welke aan de administratie qua wijze en snelheid van berichtgeving worden bepaald.

Vereist is een zo groot mogelijke eenheid in indeling, formaat en papierkwaliteit.

Formulierontwerp vereist een vaardigheid, waarvoor een eenvoudige opleiding noodzakelijk is. In tegenstelling tot de U.S.A. ontbreekt deze in Nederland.

Men moet bij het ontwerp bedenken, dat elke overbodige, door de tekst opgelegde invulling in de praktijk een verspilling betekent. Een verspilling, die groter wordt, naarmate het formulier in groter kwanta wordt gebruikt. Bovendien wordt door de indeling een bindende en bepaalde werkwijze opgelegd. Om deze redenen dient aan het ontwerp nauwkeurige bepaling van de vereiste gegevens in overleg met gebruikers vooraf te gaan.

Bij het formulier zijn steeds drie belanghebbenden: degene, die het invult; degene, die de gegevens overneemt en de controleur. De belangen van deze drie groepen t.a.v. de indeling lopen niet altijd parallel.

De gekozen formulierindeling moet, dit gegeven zijnde, de best bereikbare oplossing geven.

Overigens moet een goed formulier voldoen aan een groot aantal technische eisen, welke om der wille van de beknoptheid hier niet worden genoemd.

8. *Onderzoek Formulierbaan*

Elk formulier volgt een bepaalde loop door het bedrijf, hierna te noemen formulierbaan.

Het onderzoek van de formulierbaan, als onderdeel van het formulierbeheer is nodig, om vast te stellen, of een verzoek tot ingebruikneming van een nieuw formulier gemotiveerd is, alsmede of een bestaand formulier aansluit aan de heersende behoefte.

Het onderzoek kan op twee wijzen geschieden:

a. Door een zelfstandige eenheid op administratieve doelmatigheid te onderzoeken en in dit onderzoek alle daarbij gebruikte formulieren te betrekken.

b. Door de formulierbaan door alle zelfstandige eenheden te volgen; daarbij uitsluitend de administratieve procedures bestuderend, voorzover het betrokken formulier daarbij betrokken is.

Uiteraard is methode a de ideale methode, daar men dan het formulier in zijn totale organische verband met alle andere werkzaamheden beziet. Practisch is deze methode niet door te voeren voor die formulieren, welke meerdere eenheden passeren. Men passe dan methode b toe. Wanneer men een formulier onderzoekt, mag dit nimmer een onvolkomen onderzoek zijn, in dien zin, dat men een deel van de formulierbaan (b.v. loop door enkele afdelingen, bestudering van een deel der exemplaren van één formulier) bestudeert.

De formulierbaan dient zo eenvoudig mogelijk te worden gehouden. Daarbij dient echter aan de eis van interne controle geen geweld te worden gedaan. Het tijdstip van onderzoek van een bestaand formulier dient gepland te worden en niet te worden bepaald door het tijdstip van bestelling.

9. *Behandelingsschema's*

Bij een groot aantal administratieve procedures worden meerdere formulieren gebruikt. Een order, binnengekomen van een klant, wordt b.v. op een orderformulier vastgelegd. Tot aan het moment van verzending van de factuur zullen waarschijnlijk prijscouranten, debiteurenkaarten, magazijnkaarten, expeditielijsten en facturen worden gebruikt.

Een beschrijving van de loop van een formulier is bij een enigszins gecompliceerde loop ontoereikend. Het gelijktijdig en volgtijdig verloop van met elkaar verbonden formulieren, wat men bij het formulieronderzoek moet kennen, springt bij een beschrijving niet duidelijk genoeg naar voren. Daarom wordt gebruik gemaakt van schema's waarbij de geschreven tekst visueel door een lijnen- en symbolenstelsel wordt aangevuld. Het behandelingsschema heeft, aldus Starreveld⁵⁾, twee functies.

(a) Middel tot *analyse*. Het afbreken van de formulierbaan tot handelingen en gebruikmaking van symbolen, maakt systematische analyse mogelijk. Middel is het *analytisch* schema. Dit schema is primair hulpmiddel bij de analyse en secundair instructiemiddel.

(b) Middel tot *instructie*. Het op begrijpelijke wijze voor niet-specialisten op dit terrein uitdrukken van het verband der handelingen. Middel is het *compositorische* schema.

Het gaat bij een behandelingsschema om 2 punten.

— Het juiste evenwicht tussen tekst enerzijds en symbolen en lijnen anderzijds moet aanwezig zijn.

Dit geldt in het bijzonder, wanneer schema's als instructiemiddel dienst doen, daar dan niet-ingewijden in de betrokken adm. procedure het schema moeten gebruiken.

Bij een te grote variatie van symbolen schiet men het doel voorbij, daar men, of de symbolen eerst moet gaan onthouden of steeds de „vertaling” moet raadplegen. Teveel nadruk moet dan noodgedwongen vallen op de „lezing” van het schema, terwijl het „begrijpen” van de procedure allesbeheersend moet zijn. Hetzelfde kan gesteld worden ten aanzien van een ingewikkeld lijnenstelsel. Het geheel zal leiden tot een afwijzende houding van de lezer.

— Het schema moet snel, dus gemakkelijk zijn samen te stellen. Het is een hulpmiddel en de kosten daaraan besteed, moeten steeds opwegen

⁽⁵⁾ Administratieve behandelingsschema's.

Onderdeel: Orderbehandeling en facturatie

No. handeling	Hal	Boekhouding	Toonzaal	Verk. Adm.	Handeling	Ontv.-briefje	Orderformulier			Lijst met niet-voorz. dige artikelen		
							Orig.	Dup.	Trip.	Orig.	Dup.	Trip.
1	x				Hal Bij binnenkomst van cliënt ontvangst-briefje invullen.	○						
2	x				Doorgeven aan Boekhouding.	○						
3		x			Boekhouding Quotum en krediet vaststellen en invullen op ontvangstbriefje.	○						
4		x			Doorgeven aan toonzaal.	○						
5			x		Toonzaal Verkooporder uitschrijven in triplo en aan ontvangstbriefje hechten.	○ → ○	○	○	○			
6				x	Doorgeven aan Verkoopadministratie.	○	○	○	○			
7				x	Verkoopadministratie Ontvangstbriefje doorgeven aan Boekhouding	○	△	△				
8			x		Triplicaat van orderformulier in slips verdelen en deze sorteren op afdeling en daarna op artikel.				○			
9				x	Af te leveren artikelen afboeken.				○			
10				x	Indien voorraad onvoldoende, betrokken artikelen opnemen op lijst met niet-voorzadige artikelen.				△	○	○	○
11				x	Orders completeren met condities enz.		○	○		△	△	△
12				x	Orders wijzigen voor niet- of niet-voldoende voorradige artikelen.		○	○	○	○	○	○
13				x	Lijsten doorgeven aan resp. directie, toonzaal en magazijn.					○	○	○
14				x	Duplicaat doorgeven aan pakkamer. Slips naar magazijn.				○	○		
15				x	Origineel prijzen en uitrekenen.				○			
16				x	Facturen typen in 3-voud.				○			
17				x	Expeditie-documenten typen.				○			
18				x	Controleren.				○			
19				x	Doorgeven aan pakkamer.							
20												

tegen de voordelen, met de formulierstudie bereikt, ja zelfs moet dit voordeel maximaal zijn.

In dit opzicht bemerkt men veelal een inconsequentie in de Amerikaanse literatuur. Terwijl bij de meeste „process-charts” slechts gebruik gemaakt wordt van een 4-tal symbolen:

- O handeling
- o verplaatsing
- contrôle
- △ wachten/bewaring

munten de „forms distribution charts” veelal niet uit door eenvoud. Wat dit betreft, moet verre de voorkeur worden gegeven aan de door Starreveld ontwikkelde schema's (5), waarbij in één schema tot uitdrukking komen:

- beschrijving van de handelingen
- aanduiding daarvan door middel van symbolen en lijnen
- aanduiding behandelende functionaris
- aanduiding behandeld object

Toch kan ook hier de samenstelling en lezing vergemakkelijkt worden, wanneer gebruik wordt gemaakt van bovenvermelde symbolen, waardoor het lijnenspel sterk vereenvoudigd kan worden. Als voorbeeld is een model van een aldus samengesteld schema toegevoegd. Dit schema onderscheidt zich van die van Starreveld, doordat:

— de behandelende instanties uitsluitend door een kruisje zijn aangegeven, in plaats van door een symbool en lijnprofiel. De invulling van de linkerzijde kan daardoor geheel met de schrijfmachine geschieden.

Wenst men te zien, *wat* er gedaan wordt, dan vindt men rechts daarvan een omschrijving, alsmede de symbolen voor de verschillende objecten.

— de verplaatsingen zijn met een afzonderlijk symbool aangegeven, in plaats van een pijltje. Gezien de betekenis, welke bij de analyse van een administratieve procedure aan een verplaatsing moet worden gehecht, verdient het aanbeveling deze als apart genummerde handelingen op te nemen.

— Het wachten/bewaring is door een afzonderlijk symbool weergegeven. Door invoering van dit teken, kan het verticale lijnenstelsel, bij de samenstelling een tijdrovend onderdeel, geheel vervallen.

— door het invoeren van een afzonderlijk contrôle-symbool behoeft het controleren niet meer met afzonderlijke horizontale lijnen te worden weergegeven.

Samenvattend komt het verschil dus hierop neer, dat het lijnprofiel sterk vereenvoudigd wordt door uitbreiding van het aantal symbolen van 1 tot 4. Dit resulteert in een leesbaarder en sneller te vervaardigen behandelingschema, dat echter in principe gelijk blijft aan het door Starreveld ontworpen schema.

10. *Formulierinstructies*

In een goed geleid bedrijf zullen de te volgen administratieve procedures schriftelijk vastgelegd zijn. Het formulier ontleent, zoals prof. v. d.

Schroeff⁶⁾ opmerkt, zijn kracht aan deze instructie. In de meeste gevallen zijn deze instructies voldoende om tot een goed begrip omtrent gebruik en invulling van het formulier te komen. Dit geldt met name voor de formulieren, welke in één zelfstandige eenheid worden gebruikt.

Een aantal, meestal basisformulieren (rekeningen, bestelorders e.d.) hebben een lange formulierbaan. In dit geval verdient het aanbeveling de loop van het formulier in een aparte instructie aan belanghebbenden uiteen te zetten, waarbij zonodig het behandelingsschema gebruikt wordt. Hetzelfde geldt voor formulieren met een zeer gecompliceerde wijze van invulling.

Dit betekent, dat slechts een klein deel der formulieren uit een formulierenstelsel in aparte formulierinstructies behoeft te worden vastgelegd. De formulierinstructies, duidelijk als zodanig herkenbaar dienen een standaardindeling te hebben. Op elk blad moet de datum van uitgifte zijn aangegeven. Een ingevuld model van het formulier moet zijn toegevoegd.

11. *Formulierbewaring*

De formulierbaan eindigt met de vernietiging van het formulier. Men kan slechts dan spreken van een sluitend formulierbeheer, wanneer duidelijke instructies bestaan omtrent de bewaringstermijn van de formulieren. Deze bewaringstermijn wordt naast de wettelijke voorschriften bepaald door de behoefte.

Deze behoefte kan alleen worden vastgesteld door analyse van het gebruik, dat van het formulier wordt gemaakt. Het onderzoek van de formulierbaan zal in de meeste gevallen antwoord geven op de vraag, hoelang een formulier bewaard moet worden.

Het is dus doelmatig de employé(s), belast met het formulierbeheer, te laten meewerken aan de samenstelling van de vernietigingsinstructie, hoewel dit een onderdeel is van de registratuur.

Zou men dit niet doen, dan leidt dit onherroepelijk tot een doublure van werkzaamheden.

Is dus de techniek bij het formulieronderzoek en die nodig bij de formulierbewaring ten dele identiek, hetzelfde ziet men soms ten aanzien van de te gebruiken apparatuur.

Literatuurdokumentatie met behulp van ponskaarten, waarop een microafdruk van het literatuuruittreksel voorkomt, wordt reeds toegepast. Dit behoeft niet à priori te betekenen, dat de registratuur moet worden opgenomen in het verbijzonderd apparaat.

Wanneer de leiding van de administratie haar taak uitoefent op de „controller's” wijze, kan zij in de vorm van adviezen, dus door samenwerking, haar doel evenzeer bereiken.

Tot slot kan gesteld worden, dat de bewaringstechniek een deskundigheid vraagt, waarover specialisten op het gebied van het formulierbeheer niet behoeven te beschikken.

12. *Toekomstige betekenis van het formulier*

Men kan zich afvragen, of het formulierbeheer invloed zal ondergaan van de invoering van elektronische machines in de administratie. Ook hier zullen wij ons, bij gebrek aan ervaring in eigen land, moeten baseren op de U.S.A. Aldaar is bij een studie, o.a. bij U. S. Steel, gebleken, dat

(6) Prae-advies: Aan welke eisen moet de administratie voldoen ter vervulling van haar functies in het bedrijf.

een groot aantal formulieren herzien moesten worden bij invoering van elektronische apparaturen. Immers „integrated data processing” en „common language” dwingen tot een volledige uniformiteit van alle formulieren, die voor hetzelfde doel in de organisatie worden ingevuld, waarbij een met elektronische machines te verwerken uniform document, b.v. een papieren tape, wordt vervaardigd.

Door rechtstreekse vervaardiging van de einduitkomsten, met behulp van computers, zullen tal van formulieren, waarop thans de gegevens ter bereiking van de uitkomsten worden gerecapituleerd, overbodig worden.

Formulieren zullen ongetwijfeld minder als registratiemiddel worden gebruikt, naarmate meer gebruik wordt gemaakt van magnetische banden, -drums, -platen of -kernen. Zelfs ziet men reeds, dat het formulier als primair document wordt prijsgegeven door de eerste aantekening rechtstreeks in de magnetische trommel van de elektronische machine te brengen, b.v. de Magnetie Reservoir in gebruik bij de American Airlines, waarbij de reservering van de plaatsen in het vliegtuig geschiedt door het bedienen van een apparaat op het bespreekbureau, dat rechtstreeks in contact staat met de magnetische drum, waarin de beschikbare plaatsen voor de verschillende vluchten zijn vastgelegd.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het zeker niet in de laatste plaats voor degenen, die de aanschaffing van computers overwegen, noodzakelijk is het formulierbeheer, zo dit niet reeds is geschied, tot studieobject te maken. Een efficiënt formulierenstelsel is één van de voorwaarden om automatisering te doen slagen.

De leider van de „Systems and Methods Division” van één van de grootste bedrijven in U.S.A., drukte zich in 1956 eens als volgt uit: „De Europeanen hebben een belangrijk punt voor op ons Amerikanen. Wij moesten om niet achter te raken, hals over kop automatiseren, ondanks het feit, dat er in de administratie nog zoveel op andere wijze te verbeteren valt. In Europese bedrijven kan men er meer tijd voor nemen, daar uitgebreide toepassing van elektronische machines nog wel enkele jaren zal aanlopen. Benut de tussenliggende tijd door intensieve verbetering van het huidige administratieve apparaat, des te meer waarborgen schept men zich voor een succesvolle automatisering”.

Laten wij deze verzuchting ter harte nemen. De tijd dringt; er is nog veel te doen en het formulierbeheer is daarbij een niet te verwaarlozen onderdeel.